

O'ZBEK TILIDA FRAZEOLGIK BIRLIKLARNING LEKSIK-SEMANTIK XUSUSIYATLARI VA USLUBIY VAZIFALARI

Samadova Gulnoza Abdikarim qizi
gulnozasamadova98@gmail.com
+998949816611

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17425156>

Annotatsiya: Ushbu maqolada reklama matnlarida til vositalarining qo'llanishi, ularning leksik, stilistik, frazeologik va psixologik xususiyatlari keng yoritiladi. Reklama tili nafaqat iqtisodiy va tijorat faoliyatida, balki ijtimoiy hayotning barcha jabhalarida inson ongiga ta'sir qiluvchi kuchli vosita sifatida qaraladi. Maqolada reklama tilining o'ziga xos xususiyatlari, badiiy-estetik omillari va zamonaviy reklama matnlarida inglizcha so'zlar hamda internet diskursi ta'siri ilmiy nuqtai nazardan tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: reklama, reklama tili, matn, til vositalari, mahsulot, xaridor.

Abstract. This article extensively explores the use of linguistic devices in advertising texts, their lexical, stylistic, phraseological, and psychological characteristics. The language of advertising is viewed as a powerful tool that influences human consciousness not only in economic and commercial activities but also in all spheres of social life. The article scientifically analyzes the distinctive features of advertising language, its artistic and aesthetic factors, and the impact of English words and internet discourse in contemporary advertising texts.

Keywords: advertising, advertising language, text, linguistic devices, product, customer

Аннотация. В данной статье подробно рассматривается использование языковых средств в рекламных текстах, их лексические, стилистические, фразеологические и психологические особенности. Язык рекламы представлен как мощный инструмент воздействия на сознание человека не только в экономической и коммерческой деятельности, но и во всех сферах общественной жизни. В статье с научной точки зрения анализируются специфические черты рекламного языка, его художественно-эстетические аспекты, а также влияние английских слов и интернет-дискурса на современные рекламные тексты.

Ключевые слова: реклама, язык рекламы, текст, языковые средства, товар, покупатель

Hozirgi globallashuv davrida reklama hayotimizning ajralmas qismiga aylanib qoldi. Reklama nafaqat mahsulot yoki xizmatni targ'ib qilish, balki jamiyat ongiga ta'sir ko'rsatishning eng muhim usullaridan biridir. Reklama matnining samaradorligi esa, avvalo, unda qo'llanilgan til vositalariga bog'liq. Til reklamaning asosiy quroli bo'lib, uning ta'sirchanligi, jozibadorligi va esda qoluvchanligini ta'minlaydi. Shu bois, reklama tilini lingvistik nuqtai nazardan o'rganish hozirgi tilshunoslikning dolzarb vazifalaridan biridir[1]. Ma'lumki lingvokognitiv ta'sir vositalari va tilning yashirin imkoniyatlari keng tarqalgan hodisa bo'lib, amalda hayotning deyarli barcha jabhalarida hamda nutqning barcha ko'rinishlarida foydalaniladi. Til tabiatiga turli xil imkoniyatlar xos bo'lib, undan so'zlovchi kommunikativ niyatiga ko'ra foydalanadi. Al – Azmiy (2002) fikriga ko'ra, reklama kopirayterlari xabarni ishlab chiqarilgan tovar boshqa shunga o'xshash mahsulotlarga qaraganda yaxshiroq ekanligiga mijozlarda ishonch hosil qiladigan tarzda tuzishga harakat qilishadi. Ular til va uning ichki imkoniyatlariningiste'molchini xaridga undovchi kuchiga maksimal darajada ishonishadi. Reklamaning eng muhim jihatlaridan biri – bu uning shioridir. Dubovisiene va Skorupa fikriga

ko'ra[2], reklamaning jozibali iboralardan tashkil topgan shiorlari maqsadi e'tiborni jalb qilishdir. Bir tomondan, til biz uchun axborot uzatish va qabul qilish, ya'ni muloqot vositasi sanalsa, ikkinchi tomondan odamlarga kuchli ta'sir o'tkazuvchi qurol hamdir. Aynan ikkinchi holat reklama tili bilan bog'liqdir. Kundalik suhbat jarayonimizda ishlatadigan oddiy til ko'rinishi reklama tilidan tubdan farq qiladi. Reklama tilida "endi", "ko'proq", "kuchli", "yanada", "eng yaxshi", "tezroq", "birinchi", "yorqin", "yangi", "tetiklantiruvchi" kabi birliklardan, shu bilan bir qatorda ta'sir kuchini yanada oshirish maqsadida bir qancha fonologik, morfologik va stilistik vositalardan keng va unumli fodalaniadi[3].

Reklama matni o'z mazmuni va shakliga ko'ra boshqa matn turlaridan ajralib turadi. U qisqa, lo'nda, obrazli va hissiy bo'lishi bilan xarakterlanadi. Reklama matnida insonning ongiga bevosita ta'sir qiluvchi til vositalari tanlanadi. Masalan, reklamada ishlatiladigan "eng yaxshi", "mukammal", "sifatli", "yangilik" kabi so'zlar xaridorni o'ziga jalb etishga xizmat qiladi. Shuningdek, reklama matnlari ko'pincha buyruq ohangida yoki rag'batlantiruvchi shaklda bo'ladi: "Sotib oling!", "Imkoniyatni boy bermang!", "Sinab ko'ring!"[4].

Reklama matnlarida leksik vositalar

Reklama tilida leksik vositalar juda muhim o'rin tutadi. Leksik vositalar orasida quyidagilarni sanab o'tish mumkin:

1) Emotsional bo'yoqdor so'zlar: "ajoyib", "a'lo", "zo'r", "betakror";

2) E'tiborni jalb qiluvchi yangilik bildiruvchi so'zlar: "yangilik", "birinchi arta", cheklangan aksiya";

3) Xalqona va so'zlashuv uslubidagi birliklar: "Arzon narxlar!", "Hamyonbop!";

4) Ijobiy konnotatsiyaga ega so'zlar: "sifatli", "ishonchli", "tabiiy", "organik". Reklama tilidagi so'zlarning asosiy xususiyati – ular qisqa, esda qoladigan va xaridor ongida ijobiy taassurot qoldiradigan bo'lishidir.

5) Stilistik vositalarning qo'llanishi

Reklama matnlari stilistik jihatdan ham boy bo'ladi. Unda quyidagi uslublar ko'p qo'llanadi: - Metafora: "Mazadan uching!", "Hayotingizga rang qo'shing!"; - Epitet: "oltin imkoniyat", "ajoyib tanlov"; - Qiyoslash: "Shamoldan ham tez!", "Oftobdek yorqin!"; - Takrorlash: reklama matnida asosiy g'oya qayta-qayta ta'kidlanadi, masalan: "Sifat, faqat sifat!".

Frazeologizmlar va maqollar reklama tilida

Reklama matnida xalqona iboralar va frazeologizmlardan foydalanish ham keng tarqalgan. Masalan: "Qo'lingizdan boy bermang!", "Ko'z qulog'ingiz bo'lsin!", "Bir piyola choy – ming xil huzur!". Bunday birliklar reklama tiliga milliylik, samimiyat va obrazlilik baxsh etadi.

Reklama tili va psixologik ta'sir

Reklama tilida psixologik ta'sir kuchli o'rin egallaydi. Matnlarda ko'pincha xaridorni rag'batlantiruvchi so'zlar ishlatiladi: "Siz uchun!", "Faqat bugun!", "Cheklangan aksiya!". Bundan tashqari, reklama matnida inson his-tuyg'ulariga ta'sir qiluvchi usullar – qo'rquv (agar sotib olmasa, imkoniyatni boy berishi), orzu (hayotni yaxshilash), ijobiy kayfiyat yaratish vositalari qo'llaniladi.

Zamonaviy reklama tilida inglizcha so'zlarning qo'llanishi

Globalizatsiya davrida ingliz tilidan o'zlashgan so'zlar reklama matnlarida ko'p uchraydi: "sale", "bonus", "super", "best", "discount" kabi so'zlar reklama tilini yanada zamonaviy va jozibador qiladi[5]. Ayniqsa, yoshlar auditoriyasiga qaratilgan reklamalarda inglizcha so'zlardan foydalanish keng tarqalgan.

Internet va ijtimoiy tarmoqlarda reklama tili

Bugungi kunda reklamanning katta qismi ijtimoiy tarmoqlarda tarqatiladi. Internet reklamalarida qisqa,tezkor, memlar va emoji bilan boyitilgan matnlardan foydalaniladi. Masalan: “Aksiya! Faqat bugun!”, “50% chegirma!”. Bu holat reklama tilining yangi bosqichga o‘tganini ko‘rsatadi.

Xulosa

Bugungi kunda reklamalar hayotimizning muhim bir qismiga aylangan. Televizor kanallari, radiolar, metro, avtobus bekatlari, gazeta, jurnallar, YouTube videolari, mobil ilovalar va veb saytlardagi diqqatni tortuvchi, e‘tiborga molik reklamalarni ko‘rmasdan bir kunimiz o‘tmaydi. Bunda, albatta, til hal qiluvchi ahamiyatga ega vosita sanaladi.Reklama tilida qo‘llaniladigan vositalar tilshunoslik nuqtai nazaridan juda boy va o‘ziga xosdir. Ular nafaqat mahsulot yoki xizmatni targ‘ib qiladi, balki jamiyatning madaniyati, psixologiyasi va turmush tarzini ham aks ettiradi. Leksik, stilistik, frazeologik birliklar reklama matnini jozibador, ta‘sirchan va esda qoladigan qiladi. Bugungi kunda reklama tilini ilmiy jihatdan o‘rganish, uning qonuniyatlarini ochib berish tilshunoslikning dolzarb vazifalaridan biri hisoblanadi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Leech Geoffrey N. Reklamada ingliz tili: Buyuk Britaniyada reklamanning lingvistik tadqiqoti/ Geoffrey N. Leech// Ingliz tili seriyasi. London: Longman, 1972. 210b
2. Бобоев Т., Бобоева З. Бадий санъатлар. – Т., ТДПУ, 2001. 115-бет.
3. Dilnoza Rasulovna Sobirova TIBBIY REKLAMA MATNLARINI YARATISH USULLARI // Academic research in educational sciences. 2021. №3. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/tibbiy-reklama-matnlarini-yaratish-usullari> (дата обращения: 09.12.2022)
4. <https://sciencebox.uz/index.php/jis/article/view/7118/6545>
5. <https://uz.m.wikipedia.org/wiki/Antiteza>